

DECODE

Dimensión CDD	Descriptor
1. Diseño de acciones formativas (metodología, actividades, recursos y evaluación) con el uso de tecnologías digitales.	<p>1.1. Uso de las tecnologías digitales en el diseño de actividades o situaciones de aprendizaje.</p> <p>1.2. Aplicación de metodologías innovadoras con el uso de tecnologías digitales.</p> <p>1.3. Definición de la estrategia de seguimiento y metodología de evaluación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (auto y coevaluación).</p> <p>1.4. Búsqueda y selección de manera crítica recursos digitales adecuados al contexto y objetivos específicos de aprendizaje.</p> <p>1.5. Incorporación de la competencia digital de los alumnos en la actividad educativa.</p>
2. Organización y gestión de información, recursos y espacios digitales.	<p>2.1. Aplicación adecuada de las normas de entornos y espacios digitales (contenido apropiado, lenguaje, gestión correcta de los espacios digitales).</p> <p>2.2. Optimización de la gestión de la información digital</p>
3. Comunicación y colaboración utilizando tecnologías digitales.	<p>3.1. Uso de las tecnologías digitales para comunicarse con los compañeros.</p> <p>3.2. Participación en las redes educativas en entornos digitales.</p> <p>3.3. Fomento de la construcción conjunta de conocimiento a partir de las tecnologías digitales.</p>
4. Ética y civismo digital.	<p>4.1. Respeto de las licencias en el uso de los recursos digitales.</p> <p>4.2. Conciencia y presencia de la propia identidad digital en todas las interacciones en la red.</p>
5. Desarrollo profesional.	<p>5.1. Práctica reflexiva sobre la actividad profesional aplicando las tecnologías digitales.</p> <p>5.2. Perfil digital profesional activo en diferentes redes y de forma interna.</p>